

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

VIRTUAL DUNYO BILAN TANISHISH JARAYONIDA 6-7 YOSHLI BOLALARDA INTELLEKTUAL KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Fayziyeva Nodira Sobirovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti stajyor o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada kompyuter o'yinlarining maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanishiga ta'siri muhokama qilinadi. Kompyuter o'yinlarining mantiqiy va xayoliy tafakkurni rivojlantirish, nozik motorikani yaxshilash, bolalarni texnologiya bilan tanishtirishdagi o'rni kabi foydali jihatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Bola, ota-ona, psixolog, texnologiya, ruhiy o'zgarishlar, psixologik muammolar, kompyuter, planshet, charchoq, xavotir, qo'rquv, tajovuzkorlik, stress, depressiya, xulq-atvor buzilishlari, xotira rivojlanishi, qaramlik, salbiy va ijobiy oqibatlar.

Abstract: The article examines the impact of computer games on the psychology and development of preschool children. It describes the beneficial aspects of computer games, such as the development of logical and imaginative thinking, improvement of fine motor skills, and familiarization of children with technology.

Key words: Child, parent, psychologist, technology, mental changes, psychological problems, computer, tablet, fatigue, anxiety, fear, aggression, stress, depression, behavioral disorders, memory development, addiction, negative and positive consequences.

Аннотация: В статье рассматривается влияние компьютерных игр на психологию и развитие детей дошкольного возраста. Описаны полезные аспекты компьютерных игр, такие как развитие логического и образного мышления, улучшение мелкой моторики, знакомство детей с технологиями.

Ключевые слова: Ребёнок, родитель, психолог, технологии, психические изменения, психологические проблемы, компьютер, планшет, усталость, тревога, страх, агрессия, стресс, депрессия, расстройства поведения, развитие памяти, зависимость, негативные и позитивные последствия.

KIRISH

Zamonaviy maktabgacha yoshdagi bolalar Internetdan foydalanish uchun turli xil gadjetlardan (kompyuterlar, smartfonlar, planshetlar va boshqalar) faol foydalanadilar. "Mashina"ni boshqarishda allaqachon ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lgan bola doimo o'z bilimini chuqurlashtirishga va malakasini oshirishga harakat qiladi. Shunday qilib, virtual haqiqatga sho'ng'ish va Internet bilan o'ziga xos "muloqot" qilish orqali bola o'z qobiliyatlarini hamda kognitiv qiziqishini rivojlantiradi. Bundan kelib chiqadiki, bolaning gadjetlardan foydalanish haqiqati (uning vakolatining istalgan darajasida) uning kognitiv sohasini rivojlantirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Keling, o'rganilayotgan muammoning asosiy kontseptsiyasini ko'rib chiqamiz. "Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv sohasi" tushunchasi odatda bolaning atrof-muhitda normal va to'liq intellektual mavjudligini ta'minlaydigan murakkab aqliy shakllanish sifatida tushuniladi. Kognitiv sohada uchta asosiy komponentni ajratish mumkin: ma'lumot, ma'lumotga munosabat va aqliy (kognitiv) jarayonlar. Axborot bolada kognitiv rivojlanish uchun zarur bo'lgan bilish jarayonlari, ko'nikmalari, qobiliyatlari va usullarini rivojlantirish vositasi sifatida qaraladi.

L. S. Vygotskiy maktabgacha yoshni kognitiv faollik rivojlanishining boshlang'ich bosqichi ekanligini ta'kidlagan. Maktabgacha yoshdagi bolaning kognitiv jarayonlariga quyidagilar kiradi: idrok, xotira, tafakkur, nutq va

tasavvur. Kognitiv jarayonlar – bu psixik jarayonlar bo'lib, ular orqali inson o'zini, atrofdagi odamlarni va dunyoni bilib oladi. Olimlarning fikriga ko'ra, Internet maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rivojlantiruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan maktabgacha yoshdagi bolalar dunyoqarashining kengligi bilan ajralib turadi: ular atrofdagi dunyo haqida mukammal tasavvurga ega bo'ladilar, odatda intellektual rivojlanishda tengdoshlaridan oldinda bo'ladilar, o'quv materiallarini osonroq o'zlashtiradilar va o'z bilimlariga ishonch bilan yondashadilar. Kompyuter yordamida materialni o'rganish samaraliroq bo'lishi mumkin, chunki bola ko'p harakat qilmaydi, natijada hissiy va majoziy xotira faollashadi. Kompyuterda ishlash bolada barmoqlarning nozik motorikasi va qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bola qo'l harakatlarini ekrandagi natijalar bilan bog'lashni o'rganadi. Qo'l-ko'zni muvofiqlashtirish esa yozish va chizishni o'zlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, bolalar kompyuterlardan nafaqat o'rganish, balki ko'ngilochar maqsadlarda ham foydalanadilar. Ular 4-5 yoshdan boshlab kompyuter o'yinlarini o'ynashni yoqtiradilar, biroq virtual haqiqat bilan haddan tashqari yaqin aloqa maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kompyuter o'yinlarida virtual tasvirlarning yorqinligi va dinamikasi bolani o'ziga jalb qiladi. U qiziqarli, yangi haqiqatni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'yin cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, kompyuter o'yinlariga haddan tashqari ishtiyoq katta qaramlikni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, rolli kompyuter o'yinlari xavflidir, chunki bu yerda bola kompyuter qahramoni rolini o'ynaydi. Virtual haqiqat kompyuter o'yinining haqiqiy bo'lmagan dunyosini shakllantiradi. Shunday qilib, virtual dunyodagi bola hamma narsaga qodir bo'lgan, qo'rqmas qahramon kabi harakat qilishi mumkin. U hamma narsani o'zi hal qiladi, hamma narsaga erishadi va o'zini kuchli, aqlli va kattalar kabi his qiladi. Lekin aslida hamma narsa bu qadar oson emas. Natijada, bola o'zini yopiqlikka olib boradi va o'zi uchun eng qulay bo'lgan virtual dunyoga intiladi. O'yin tengdoshlar va ota-onalar bilan haqiqiy aloqani almashtiradi. Bularning barchasi bolaning ruhiy holatiga putur yetkazadi.

Vaqt o'tishi bilan ota-onalar bolaning xatti-harakatlari sezilarli darajada o'zgarganini payqay boshlaydilar. U injiq bo'lib qoladi, o'yindan voz kechish shiddatli salbiy reaksiyaga sabab bo'ladi, ba'zan esa ko'z yoshlariga va asabiylashishga olib keladi. Shu tariqa, kompyuter o'yinlari bolada yomon odatni shakllantiradi va kelajakda bolaning shaxsiyatida patologik hamda qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlar bilan kompyuterga qaramlik rivojlanish xavfiga olib kelishi mumkin.

Kompyuter monitori oldida uzoq vaqt o'tirish miyopiyaning rivojlanishiga, metabolik kasalliklarga, ko'pincha semirishga, yurak-qon tomir tizimi faoliyatining buzilishiga, immunitetning zaiflashishiga va boshqa salbiy oqibatlariga olib keladi.

Agar biz aqliy rivojlanish haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo, bola tafakkuri, e'tibori va xotirasi zarar ko'radi, chunki ma'lumotlarning vizual qabul qilinishi eng sodda usul bo'lib, uni idrok etish uchun jiddiy aqliy harakat talab etilmaydi. Natijada, bola shunchaki katta ma'lumot oqimlarini tushunmasdan yoki tahlil qilmasdan yutadi. Bolalik davrida fikrlashning rivojlanish darajasi nutqni rivojlantirish darajasi bilan chambarchas bog'liq. Bolaga ertak o'qish, matnni takrorlashni o'rgatish, o'z hikoyalarini tuzishga undash orqali uning intellektual rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin. Eng zamonaviy kompyuter dasturlari esa kattalar va bola o'rtasidagi jonli aloqani to'liq almashtira olmaydi.

Ammo kompyuterga qaramlik bolaning hissiy rivojlanishiga eng katta zarar yetkazadi. Har bir yoshda rivojlanish jarayoni o'ziga xos dolzarb vazifalarni qo'yadi. Masalan, bir yoshda bola yurishni, uch yoshda gapirishni, besh yoshda esa mustaqil ravishda o'ynashni va tengdoshlari bilan muloqot qilishni o'rganishi kerak. Agar bolalar yurish va gapirishni o'z vaqtida o'rgansalar ham, o'yin va muloqot borasida vaziyat ancha murakkab. Kompyuter jonli, ochiq o'yinlarni elektron muqobili bilan osongina almashtiradi va natijada jonli hamda to'g'ri-dan-to'g'ri aloqa o'rnini virtual aloqa egallaydi.

Tengdoshlari bilan o'ynash va muloqot qilish orqali bola dunyoni faol o'rganadi: xayol qiladi, suhbatni davom ettirishni o'rganadi, harakat qiladi. Kompyuter o'yinlari bilan "o'zaro ta'sir" esa bolada passivlik va hissiy tekislikni shakllantiradi – u boshqa odamlarning his-tuyg'ulariga befarq bo'lib qoladi va asta-sekin "virtual haqiqat"ga butunlay ko'chib o'tishi mumkin. Kompyuter o'yinlariga ko'p vaqt sarflagan maktabgacha yoshdagi bolalar vizual tasvirlarni yaxshi qabul qilishadi, biroq tovush signallariga yetarlicha javob bera olmaydilar. Bu

esa ularning maktabda yomon o'qishiga sabab bo'ladi. Ular ovozi ko'rsatmalarga yetarli darajada javob bera olmaydilar, bu esa akademik ko'rsatkichlarning sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

O'yinlar, ayniqsa kechqurun, uyqu buzilishiga olib keladi. Ular uyquning chuqur fazasini kamaytiradi, bu fazada asab tizimi dam oladi, kun davomida olingan ma'lumotlar qayta ishlanadi va tizimlashtiriladi. Natijada, bu bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Virtual o'yinlarga qaramlik shakllanayotganini bildiruvchi belgilar: o'yin davomida bola so'rovlarga mutlaqo javob bermaydi, uni chalg'itishga urinilganda tajovuzkorlikni namoyon qiladi. U doimo kompyuter o'yinlari haqida gapiradi, monitorga qaytishni intiqlik bilan kutadi. Agar siz kompyuterda o'yinlarni taqiqlasangiz yoki ularning vaqtini chekласangiz, bolaning kayfiyati yomonlashadi, tushkun holatga tushadi. O'yindan ajralgan bola haqiqiy dunyoda o'yin-kulgini topa olmaydi. O'yinga shoshilinch ehtiyoj sezadi.

Mutaxassislar yana shafqatsiz o'yinlarni o'ynaydigan bolalarda tajovuzkorlik sezilarli darajada oshishini ta'kidlaydilar. "Jangovar harakatlar"ning doimiy takrorlanishi natijasida bola maqsadga erishish uchun iloji boricha tajovuzkor bo'lish kerak, deb o'ylaydi. O'yin qahramonlarini yo'q qilish orqali zavqlanishni his qiladi, bu esa tajovuzga moyillik shakllanishiga olib keladi. Bu xatti-harakatlar keyinchalik bola tomonidan haqiqiy dunyoga ko'chiriladi. Kompyuter o'yinlari qahramonlari eng shafqatsiz xatti-harakatlar va qotilliklar uchun javobgar emas – bu xatti-harakatlar modelini bola o'z hayotiga tatbiq etishi mumkin. Natijada, bola nizolarni kuch va qurol yordamida hal qilishni normal holat deb qabul qiladi va muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga urinmaydi, chunki buni qanday qilishni bilmaydi.

Shuningdek, qizingiz qonli o'yinlar o'ynamasa ham, masalan, "Qiziqarli ferma" yoki "Go'zallik saloni" kabi o'yinlarga qiziqsa, bu to'liq psixologik xavfsizlikni anglatmaydi. Kompyuter o'yinlarining yana bir salbiy jihati – ular ishlash qobiliyatini pasaytirib, bolani natijaga erishish uchun harakat qilish zaruratidan uzoqlashtiradi. Bola sichqonchani bir necha marta bosish orqali istalgan muammoni hal qilishga odatlanib qoladi. Shuning uchun hayotda biror narsa birinchi urinishda amalga oshmay qolganda, u depressiya, stress va asabiylashish holatlariga tushishi mumkin. Ko'pincha ota-onalar o'zlari bu odatning paydo bo'lishiga hissa qo'shadilar. Biz bolalarni multfilmlar yoki kompyuter o'yinlari bilan band qilib, ular uy yumushlari, dam olish yoki do'stlar bilan muloqot qilishimizga xalaqit bermasligini istaymiz. Ishdan kelgach, sevimli seriallarimizni yoqib, kompyuter monitoriga qaram bo'lamiz va shu bilan bolalarga yomon namuna ko'rsatamiz. Agar bolaning hayotida rasm chizish, plastilindan modellashirish, ochiq havoda o'yinlar kabi oddiy, ammo juda muhim mashg'ulotlar bo'lmasa, ularning o'rnini asta-sekin kompyuter yoki televizor egallaydi.

Nima qilish kerak? Bolaning kompyuterda bo'lish vaqtini aniq cheklash (maktabgacha yoshdagi bola uchun bu 10 daqiqadan oshmasligi kerak). Televizorni tomosha qilmaganingizda uni o'chirib qo'yish. Bolalar kattalarning televizorni "fon" sifatida yoqib qo'yish odatini tezda qabul qilib oladilar. Televizorni asta-sekin taqiqlash. Masalan, dastlab ovqatlanish paytida televizor ko'rishni taqiqlash. Bolani qiziqarli mashg'ulotlar bilan chalg'itish: rasm chizish, kitob o'qish, turli o'yinlar. Eski o'yinchoqlarni olib, alifbo va raqamlarni o'rganish. Farzandingizni uy atrofida sizga yordam berishga taklif qilish: bolalar onalariga idish yuvishda va xonani tozalashda yordam berishni yaxshi ko'radilar. Bolaning kun tartibini shunday tashkil qilish kerakki, u har kuni kompyuterda o'ynamasligi lozim. Erta yoshdan boshlab bolaning qobiliyatlarini aniqlash va uni qiziqtiradigan faoliyat turlariga yo'naltirish. Agar bola biror mashg'ulotga qiziqsa, kompyuter o'yinlari uning uchun ortiqcha bo'lib qoladi. Bolani yoshligidanoq barqaror kun tartibiga o'rgatish foydalidir. Ko'proq muloqot qilish, suhbatlashish, piyoda sayr qilish. Ishonchli aloqa uchun qulay muhit yaratish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Farzandingiz salomatligi haqida onlayn ishlar va boshqa foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bugun men ingliz tilim bilan biror narsa qila olamanmi, deb o'yladim va buning uchun internetdan foydalansam, sizdan xursand bo'lardim. Amerika Pediatriya Akademiyasi va Kanada Pediatriya Instituti bolalarga g'amxo'rlik qilish (shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish) mavzusida bir nechta maqolalarni nashr etgan. Umuman olganda, 12 oy oldin bolalarni kasalxonaga olib borish rejasi bo'lgan, biroq ayrim joylarda o'q-dorilar shifokorlarning ishini bajarish uchun ishlatilgan. Kun tugaganidan keyin 3-5 soat o'tgach, bemor dush qabul qilishi va keyin yotishga qaytishi kerak. 6 oy, 18 yil oldin men 2 yoshda edim va 18 yoshga yetganimda internet ko'plab odamlar uchun mashhur ma'lumot manbaiga aylandi. Internet insonlarga qimmatli kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Aziz ota-onalar, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolani kompyuter bilan o'zaro aloqadan butunlay cheklash juda qiyin. Mutaxassislar esa haddan tashqari cheklovlarga murojaat qilmaslikni maslahat berishadi. Virtual o'yinlarga qaramlik ehtimolini kamaytirish uchun bolaning hayotini qiziqarli va yorqin voqealar bilan to'ldirish kifoya. Agar ota-onalar farzandlariga yetarlicha ijobiy e'tibor qaratishsa va qiziqarli alternativ tadbirlarni taklif qilsalar, bolalar kompyuter va televizorga qaramlikka qarshi doimiy immunitetni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
2. Кузина, С. Фейсбук делает нас тупыми? [Текст] / С. Кузина // Комсомольская правда. – 2011. – 29 сентября – 6 октября. – С. 9, 32.
3. Аверина, Л. И. Интернет-среда и не только // Дошкольное воспитание. – 2007. – №7. – С. 97–102.
4. Ануфриев, А. Ф., Костромина, С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М.: Ось-89, 1997. – 224 с.
5. Артамонова, О. В. ЭВМ и обучение дошкольников. – Тольятти, 1995. – 72 с.
6. Бакаева, О. Н. Изучение уровней сформированности интеллектуальных умений у одаренных детей старшего дошкольного возраста // Профессиональное педагогическое образование. URL: http://www.pedlib.ru/Books/3/0182/3_0182-17.shtml
7. Бакаева, О. Н. Педагогические условия формирования интеллектуальных умений у одаренных детей старшего дошкольного возраста. – Елец, 2000.
8. Медведева, И.Я., Шишова, Т.Л. Ребенок и компьютер: сб. мат-лов [Текст] / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – Клин: Изд-во “Христианская жизнь”, 2007. – 320 с.
9. Петрова, Е.И. Дети и компьютер [Текст] / Е.И. Петрова // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2012. – №1. – С. 133–141.
10. Fayziyeva, Nodira Sobirovna. Psychological Characteristics of Primary School Students // Wire Insights: Journal of Innovation Insights. – Volume 2, Issue 2, February 2024. – ISSN (E): 2810-6458. – Website: <https://academiaone.org/index.php/7>. – Pp. 16–18.
11. Файзиева, Н. С. Психологические особенности учащихся начальных классов // Wire Insights: Журнал Innovation Insights. – 2024. – Т. 2, №2. – С. 16–18.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.